

**O'ZGA TILLI GURUHLARDA RUS TILINI O'RGATISHDA YUZAGA
KELADIGAN MUAMMOLAR VA YECHIMLAR HAMDA TA'LIM
SIFATINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH**

G'afforova Kamolaxon Ergashali qizi

kamolagafforova0@gmail.com

Namangan Davlat Universiteti filologiya fakulteti o'zga tili
guruhlarda rus tili yo'nalishi RUA-ER-20(306) guruh talabasi

Prezidentimiz o'z ma`ruzalarida aytgan “Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu - ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq”, degan so'zlari bor.

Prezidentimiz ta`biri bilan aytganda, “Bugun biz yashayotgan jamiyatga yangi fikr, yangi g'oya, eng muhimi, islohotlarni amalga oshirishga qodir bo'lgan yangi avlod kadrlari kerak. Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir”.

Chindan ham, bugun biz ulug' niyatlar bilan poydevor qo'yayotgan yangi uyg'onish davri mamlakatimizda mana shunday ulkan boylik yaratishga, xalqimizning hayotini farovon qilishga va kelgusi avlodlarga o'zimizdan munosib meros qoldirishga xizmat qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, biz kabi yoshlar oldiga shunday mas`uliyatli vazifalar qo'yilmoqdaki, o'zimizga berilayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda ana shu vazifalarni astoydil bajarish uchun bel bog'lashimiz zarur. Chunki, men bo'lajak rus tili fani o'qituvchisiman,

kelajak avlodga ta'lim-tarbiya berish, ayniqsa, rus tilini o'rgatish mening eng muhim va mas'uliyatli vazifamga aylanadi. Bu borada menga "Mental arifmetika" bo'yicha olib borayotgan ishlarim qo'l keladi. Men "Mental arifmetika" bo'yicha boshlang'ich sinf o'quvchilariga kurs o'taman. Bu orqali men oilamga moddiy foyda keltirish bilan birga, o'quvchilar bilan ishlashni o'rgandim. Men oliygohni bitirib, ana shu pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarga rus tilini o'rgatishda bilimim, iqtidorim, tajribam yetarli darajada bo'lishiga ishonchim komil. Men, albatta, rus tili bilan cheklanmasdan ingliz tilini ham o'rganishni maqsad qilib qo'yganman. Chunki, til bilish orqali xorijiy tajribalarni ham o'rganishim mumkin bo'ladi. Ammo, til o'rgatishda turli xil muammolarga duch kelamiz.

Til o'rgatishdagi muammolar:

- Darsda o'quvchilarni qiziqтира olmaslik;
- Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llamaslik;
- O'qituvchida pedagogik mahoratning yetishmasligi;
- AKTdan foydalana olmaslik;
- Rag'batlantirishning yangi usullarini qo'llamaslik.

Yechimlar:

- Dars o'tishda birinchi navbatda tartib-intizom turishi kerak;
- O'qituvchi o'quvchilarni o'ziga jalb qilish zarur;
- Yangi pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish;
- Pedagogik mahoratni kuchli tajribali ustozlardan o'rganish;
- AKT dan imkon darajasida foydalanish;
- Rag'batlantirishni o'quvchi yoshiga moslab tanlash;
- To'garaklarni ham qiziqarli tarzda tashkil qilish;
- O'quvchilar og'zaki nutqiga alohida e'tiborli bo'lish zarur.

1. Dars o'tishda birinchi navbatda tartib-intizom turishi kerak.

Dars boshlanishida o'quvchilarni tartibli, intizomli qilib tarbiyalab borish juda zarur. O'quvchilar darsda shovqin qilib o'tirishsa, dars bo'lmayotgan bo'ladi. Buning uchun o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib olish hamda ularni baholashda intizom uchun alohida ball qo'yish yaxshi samara beradi. Tartibsizlik qilgan guruh balidan olib tashlanadi.

2. O'qituvchi o'quvchilarni o'ziga jalb qilish zarur.

Birinchi o'qituvchi tashqi qiyofasiga alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Kiyinishi, formasi, nutqi, o'zini tutishi, muomalasi kabi hislatlari bilan o'quvchiga yoqishi kerak. Ikkinchidan, o'qituvchi bilimli bo'lmog'i lozim. O'z ustida tinmay ishlashi, izlanishi, yangi g'oyalari bilan o'quvchini o'ziga jalb qilmog'i zarur.

3. Yangi pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish.

Bugungi kunda ilg'or pedagogik texnologiyalar yetarli darajada topiladi. Faqat ulardan darsda mos ravishda, unumli foydalanish zarur.

“**Assessment**”- inglizcha “baholash” ma'nosini bildirib, bu markaz, shaxsga nisbatan o'z-o'zini baholash texnologiyasi hisoblanadi.

Ushbu metodning maqsadi – o'quvchilarning bilimni bir necha xil yondashuvlar orqali baholash, tahlil qilish, sinab ko'rishdan va o'z-o'zini baholashga imkoniyat berishdan iboratdir.

Ushbu “Assesment” texnologiyasidan rus tili darslarida foydalanish bo'yicha tavsiyalar berib o'tamiz.

Лист задач

ТЕСТ	ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ. Продолжить предложение
Как называется детёныш лошади? А) телёнок; Б) жеребёнок; В) ребёнок; Г) ягнёнок.	1. Холодную воду океана любят ... и

Rus tili darslarida mavzularga oid materiallarning mazmunidan kelib chiqib, rasm, diagramma, jadval, hodisa va jarayonlarni aks ettiruvchi tasvir hamda sxemalarning qayd etilishi o'quvchilarga mashg'ulotlar mazmunini chuqur anglab olishga yordam beradi. Kompyuter texnologiyasi orqali multfilmlardan, slaydlardan, multimedia vositalaridan foydalanish yaxshi samara beradi.

6. Rag'batlantirishni o'quvchi yoshiga moslab tanlash.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Rag'batlantirishni o'quvchi yoshiga moslab tanlash o'quvchini darsga qiziqishini oshiradi. 7-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga dollar ko'rinishidagi

rag'batlar yaxshi samara beradi. Eng ko'p dollar to'plagan o'quvchilarga "Tashakkurnoma" lar berish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni vatanga muhabbat, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, intellektual salohiyatli qilib tarbiyalashda barcha o'qituvchilar, biz kabi bo'lajak o'qituvchilar uchun ham, har bir dars muqaddas bo'lmog'i shart. Qaysi fanni o'qitishimizdan qat'iy nazar, biz o'quvchiga puxta bilim bermog'imiz lozim. Chunki, O'zbekiston kelajagi ana shu biz o'qitadigan yosh avlod qo'lidir. Xuddi shifokorlar "Gippokrat qasami"ni ichganidek biz ham o'z ishimizning mohir ustasi sifatida o'quvchilarni sevishimiz hamda ularga o'z

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

fanimizni chuqur o'rgatishimiz zarur. Zero, Yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o'rni, beqiyosdir!!!

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 dagi “O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020 yil 30 sentabr.
3. “Inson qadri uchun” – Shavkat Mirziyoyevning saylov oldi dasturi. 2021 yil sentabr.
4. “Русский язык 3 класс” darslik. 2022 yil.